

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 717 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turotova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmuxamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmuxeidova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida byudjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурилом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari.....	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funkcionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili.....	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irismatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	

Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhridin Vohidovich	
Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jaloliddinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	
Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritish istiqbollari	633
Muradova Muborak Yusufjanovna	
Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asosida ularni innovatsion faoliyatini rag'batlantirish.....	638
Daniyarov Kuatbay Dauirxanovich	
Sun'iy intellekt va uning mehnat bozoriga ta'siri	642
Amanov Otabek Amankulovich	
Amarantning mahalliy navlari kunjarasi tarkibidagi pektinni aniqlash	647
G.A.Rustamova, N.X.To'xtaboyev	
Kreditlash jarayonida tijorat banklarining mobil ilovalar orqali innovatsiyalari	652
Latipova Lola Ilhomovna	
Biznes tashkilotlarining moliyaviy hisobotlari maqsadi, tarkibi va biznes qarorlarda qo'llanilishi	658
Misirov Asliddin Mamasobirovich, Turabekov Asliddin	
Korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishning optimallashtirish yo'llari	663
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Yashil iqtisodiyot ko'rsatgichlarini ekonometrik tahlil qilishda dinamik modellardan foydalanish.....	667
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Ekoturizm tadqiqot yo'nalishlari - bibliometrik tahlil.....	671
Xayrullayeva Nilufarbegim Nematillo qizi	
Uzum qurutishda mahsulot chiqish miqdori, muddati va sifatiga blansirovkaning o'rni	677
Sayfullayeva Nazokat Qobuljonovna	
Эффективное страхование рисков проектного финансирования	681
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
Kichik biznes raqobatbardoshligini oshirishda raqamlashtirishning ta'siri.....	685
Melibaeva Gulxon Nazrullaevna	
O'zbekistonda ishsizlikni kamaytirish va bandlik darajasini oshirish orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish yo'llari	693
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
O'zbekiston sug'urta bozorida anderrayting xizmatini takomillashtirish yo'llari.....	699
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Подходы к оценке стоимости бизнеса, их преимущества и недостатки	704
Муратов Абдулазиз Уктамович	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashda inson kapitalining ahamiyati.....	709
Nazarova Gulhayo Ikrom qizi	

BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHDA INSON KAPITALINING AHAMIYATI

Nazarova Gulhayo Ikrom qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
“Makroiqtisodiy siyosat va prognozlashtirish”
kafedrası assistenti

Annotatsiya: O'zbekiston barqaror rivojlanishni ta'minlashga katta ahamiyat bermoqda. Bunga erishish uchun, hozirgi sharoitda inson kapitalining o'rni, shuningdek, uning rivojlanishi, ijtimoiy infratuzilmasi, ta'lim va sog'liqni saqlash tizimlari darajasini aks ettiruvchi sifat ko'rsatkichlari o'rganildi.

Shuni hisobga olib, barqaror rivojlanish va inson kapitalining nazariy asoslari, uning o'zaro munosabatlari tahlil qilindi. Bundan tashqari, respublika ta'lim tizimining xususiyatlari baholandi. Inson kapitalining sifati bo'yicha ta'lim va sog'liqni saqlash sohasidagi turli xil o'zgarishlarning ta'siri turli o'zgarishlarning ta'sirini takomillashtirish (xavf omillarini hisobga olish) tarkibiy qismlaridan biri bu ta'limni moliyalashtirish usullarini yaxshilashga qaror qilinadi. Muallif tomondan barqaror rivojlanishni ta'minlash sharoitida inson kapitalini moliyalashtirish yo'llarining tahlili amalga oshirildi.

Kalit so'zlar: barqaror rivojlanish, inson, inson kapitali, farovonligi, inson kapitali indeksi, ta'lim, sog'liqni saqlash.

Abstract: Uzbekistan pays great importance to sustainable development. To achieve it, in the current conditions, the place of human capital is more closely considered, as well as qualitative indicators reflecting the level of its development, social infrastructure, education and health care systems.

This paper discusses theoretical foundations of categories of sustainable development and human capital, its types and structure, on the basis of this, their relationships are investigated. In addition, the features of the education system of the republic are analyzed, as one of the components of improving the quality of human capital, the influence of various changes in this system of education and health care is investigated (taking into account the risk factors) on the quality of human capital, the ways of financing education will be determined to improve the quality of human capital in Conditions to ensure sustainable development.

Key words: sustainable development, human, human capital, welfare, environment, human capital index, education, healthcare.

АННОТАЦИЯ: Узбекистан придает большое значение обеспечению устойчивого развития. Для этого изучалась роль человеческого капитала в современных условиях, а также качественные показатели, отражающие уровень его развития, социальной инфраструктуры, систем образования и здравоохранения.

С учетом этого были проанализированы теоретические основы устойчивого развития и человеческого капитала и их взаимоотношения. Кроме того, были оценены характеристики системы образования республики. Влияние различных изменений в образовании и здравоохранении на качество человеческого капитала. Одной из составляющих повышения влияния различных изменений (с учетом факторов риска) является решение по совершенствованию методов финансирования образования. Определены пути финансирования человеческого капитала в контексте обеспечения устойчивого развития.

Ключевые слова: устойчивое развитие, человек, человеческий капитал, благосостояние, индекс человеческого капитала, образование, здравоохранение.

KIRISH

So'nggi o'n yillikda butun dunyo olimlari va amaliyotchilarining e'tibori barqaror rivojlanishni ta'minlash muammolariga qaratilmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) barqaror rivojlanish deganda kelajak avlodlar uchun mavjud resurs bazasini to'liq saqlash va kengaytirishni nazarda tutuvchi rivojlanish sifatida tushunadi.

Biroq jahon va milliy amaliyot ko'rsatadiki, barqaror rivojlanishga erishish ancha murakkab va mehnattalab vazifadir.

Shu munosabat bilan barqaror rivojlanish tizimiga kiruvchi tarkibiy qismlarga ko'proq e'tibor qaratish lozim, bunda inson kapitaliga markaziy bog'liqlik beriladi. Barqaror rivojlanish muammolarini o'rganayotgan ko'plab mutaxassislarning fikricha, unga quyidagi shart bajarilgandagina erishish mumkin – insonning moddiy ehtiyojlari ma'naviy ehtiyojlaridan oshmaydi. Ular o'rtasida ma'lum bir muvozanat shakllanadi, bunga faqat inson kapitali sifatini oshirish hisobiga takror ishlab chiqarish orqali erishish mumkin.

O'zbekistonda barqaror rivojlanishga erishish zarurati shubhasizdir. Bu, birinchi navbatda, iqtisodiy va ekologik muammolarni hal qilish jihatida ko'rib chiqiladi. Mamlakatimizda barqaror rivojlanish sohasida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori (2018-yil) bilan barqaror rivojlanish sohasidagi 2030-yilgacha bo'lgan davrga mo'ljallangan Milliy maqsad va vazifalarning tasdiqlangani muhim ahamiyat kasb etdi. Unda 17 ta maqsad, 125 ta tegishli maqsad va 206 ta ko'rsatkich, ularning bajarilishini nazorat qilish bo'yicha ko'rsatkichlar belgilandi. Maqsad belgilandi – 2030-yilda O'zbekiston o'rtacha daromad darajasi yuqori bo'lgan davlatga aylanishi kerak.

ADABIYOTLAR SHARHI

Todaro M.P. va Smith S.C. – “Economic Development” (2015). Ushbu kitob iqtisodiy rivojlanish nazariyalari va amaliyotlarini tahlil qiladi. Mualliflar inson kapitalining iqtisodiy barqarorlik va rivojlanishdagi ahamiyatiga alohida urg'u berishgan. Ular ta'lim va sog'liqni saqlash sohalariga sarmoya kiritish orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish mumkinligini isbotlab, bu jarayonda inson kapitalining o'sishiga qaratilgan strategiyalarni taqdim etadi. Tadqiqotda davlat siyosatining roli va aholining bilim darajasini oshirish orqali barqaror rivojlanishga erishish yo'llari ko'rsatib o'tiladi.

Schultz T.W. – “Investment in Human Capital” (1961). Taniqli iqtisodchi T. Shults o'zining ushbu maqolasida inson kapitaliga sarmoya kiritishning iqtisodiy foydasini ochib beradi. U insonning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish, ish unumdorligini oshirish va natijada mamlakatning iqtisodiy holatini yaxshilash uchun ta'lim va sog'liqni saqlashga e'tibor qaratish zarurligini ta'kidlaydi. Ushbu tadqiqotning asosiy xulosasi shundan iboratki, inson kapitali iqtisodiy rivojlanishning eng muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Becker G.S. – “Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis” (1993). Ushbu asar inson kapitali nazariyasining klassik manbalaridan biridir. Gari Bekker ta'lim, malaka va ish tajribasiga qilingan investitsiyalar jamiyat rivojlanishiga qanday ta'sir ko'rsatishini batafsil yoritadi. Muallif turli ijtimoiy guruhlar va mamlakatlar bo'yicha empirik tahlillar orqali inson kapitalining iqtisodiy natijalar bilan o'zaro bog'liqligini ilmiy isbotlaydi. Shuningdek, barqaror rivojlanish uchun inson kapitalini shakllantirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ham keltirilgan.

Sen A. – “Development as Freedom” (1999). Amartya Senning ushbu asari barqaror rivojlanishning insoniylik jihatlariga bag'ishlangan. U iqtisodiy rivojlanishni faqatgina moddiy ko'rsatkichlar bilan o'lchash noto'g'riligini ta'kidlab, inson kapitali orqali erkinlik va imkoniyatlarni oshirishni taklif etadi. Ushbu asar barqaror rivojlanishda ta'lim va salomatlikni yaxshilashning strategik o'rni haqida muhim g'oyalarni o'z ichiga oladi. Senning yondashuvi inson kapitalini rivojlantirish orqali ijtimoiy adolat va iqtisodiy barqarorlikka erishish imkonini beradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori – “O'zbekistonning 2026-yilgacha mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasi” (2022). Ushbu hujjatda O'zbekistonning barqaror rivojlanishini ta'minlashda inson kapitali yetakchi o'rin tutishi ta'kidlangan. Sog'liqni saqlash, ta'lim tizimi va innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirish orqali xalq farovonligini oshirishga qaratilgan davlat siyosati asosiy yo'nalish sifatida belgilangan. Qarorda iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, yoshlarni qo'llab-quvvatlash va xalqaro tajribani joriy qilish kabi chora-tadbirlar ko'zda tutilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, kuzatish, umumlashirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bunday maqsadga erishish uchun yuqori sifatli inson kapitali zarur va bunday intilishlar bugungi kunda respublikada ayniqsa dolzarbdir. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti o'z ma'ruzalarida inson kapitaliga davlat siyosatining asosiy tarkibiy qismi va inqirozdan keyingi iqtisodiy rivojlanishning harakatlantiruvchi omili sifatida doimo alohida e'tibor qaratadi. Davlatimiz rahbari tomonidan 2022-2026-yillarda (2022-yilda) Yangi O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasida adolatli ijtimoiy siyosat yuritish va inson kapitalini rivojlantirish ustuvor

yo'nalishlardan biri sifatida belgilab berilgan. Shu nuqtai nazardan, inson kapitali sifatini oshirish masalalari har qachongidan ham muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Inson kapitalini rivojlantirishning nazariy va uslubiy yondashuvlarini ishlab chiqish va asoslash, shuningdek, uning barqaror rivojlanishga ta'sirini makroiqtisodiy tahlil qilish dolzarb zaruratdir. O'zbekistonda inson kapitali sifatini oshirish orqali barqaror rivojlanishning yangi hodisa va tendensiyalarini o'z vaqtida aniqlash ham birdek muhim masaladir. Ta'lim inson kapitalining asosiy elementi sifatida barcha boshqa barqaror rivojlanish maqsadlariga (BRM) erishishga hal qiluvchi ta'sir ko'rsatadi va sifatli ta'lim barqaror rivojlanishning muhim tarkibiy qismidir. Xuddi shu e'tibor sog'liqni saqlash sohasiga ham tegishli.

Mazkur maqolada biz barqaror rivojlanishni iqtisodiy kategoriya sifatida joriy etishning tarixiy nuqtai nazarini shakllantiramiz. Barqaror rivojlanish konsepsiyasi birinchi marta zamonaviy ma'noda 1987-yilda Atrof-muhit va rivojlanish bo'yicha xalqaro komissiyaning "Bizning umumiy kelajagimiz" hisobotida (Bruntland komissiyasi (Kovaleva, 2007)) shakllantirilgan. Barqaror rivojlanishga quyidagi ta'rif berildi: "Kishilarning hozirgi va kelajak avlodlari ehtiyojlarini qondirish maqsadida ijtimoiy-iqtisodiy vazifalar va qulay atrof-muhitni, tabiiy resurs salohiyatini muhofaza qilish muammolarini mutanosib hal etishni ta'minlovchi rivojlanishdir".

So'nggi yillarda Yoxannesburgda bo'lib o'tgan Barqaror rivojlanish bo'yicha Butunjahon sammiti qaroriga asosan Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) Bosh Assambleyasi 2002-yil dekabr oyida 2005-2014-yillarda Barqaror rivojlanish uchun ta'lim o'n yilligi (BRTO'Y) o'tkaziladi. Uning asosiy maqsadi barqaror rivojlanish sohasidagi tamoyillar, qadriyatlar va tajribani ta'lim va ma'rifatning barcha jabhalariga integratsiya qilishdir.

Barqaror rivojlanish g'oyalarini hisobga olgan holda ta'limni takomillashtirish barcha mamlakatlar va barcha qit'alarda kishilarning xulq-atvorini o'zgartirishga xizmat qilishi, atrof-muhitning softligi, hozirgi va kelajak avlodlarga nisbatan iqtisodiy barqarorlik hamda adolat bilan ajralib turuvchi yanada barqaror kelajak uchun sharoit yaratishi ta'kidlandi.

BRTO'Yni amalga oshirishning xalqaro jadvali beshta asosiy maqsadni belgilaydi:

- 1) barqaror rivojlanish konsepsiyasi g'oyalarini tarqatishda ta'limning markaziy o'rnini ta'kidlash va jamoatchilik fikrini mustahkamlash;
- 2) barcha manfaatdor guruhlar o'rtasida barqaror rivojlanish uchun ta'lim (BRT) bo'yicha o'zaro munosabat va hamkorlikni rag'batlantirish;
- 3) BRT bo'yicha ta'lim berish va tahsil olish sifatini oshirishga hissa qo'shish;
- 4) barcha darajadagi BRO salohiyatini yaratish va rivojlantirish strategiyalarini ishlab chiqish;
- 5) barqaror rivojlanishga o'tishga ko'maklashish.

BMT Yevropa Iqtisodiy Komissiyasining Barqaror rivojlanish uchun ta'lim strategiyasi bevosita milliy hukumatlarga qaratilgan. U pedagoglar va barcha manfaatdor tomonlar ishtirokida barqaror rivojlanishni ta'lim va dars berish sohasiga joriy etish bo'yicha siyosat va tadbirlarni ishlab chiqish uchun mantiqiy asoslar va tavsiyalarni taqdim etadi. BRT strategiyasining vazifasi quyidagilardan iborat: BRTni rivojlantirishda xalqaro darajada kelishish mumkin bo'lgan maqsadlar va umumiy vazifalarni belgilash; mazkur xalqaro hujjatni amalga oshirishda muvaffaqiyatga erishish uchun innovatsion yondashuv va yo'llarni taklif qilish; barqaror rivojlanish va BRTni davlat, siyosiy kun tartibiga qo'yish; BRT dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish uchun xalqaro yordamni taqsimlash va taqdim etish uchun asos yaratish hisoblanadi.

Keyingi o'rinlarda barqaror rivojlanishni ta'minlashda shaxsning o'zi muhimligini o'rganamiz, bu yerda uni tavsiflash uchun bir qator tushunchalar: iqtisodiy shaxs, ishchi kuchi, shaxsiy ishlab chiqarish omili, mehnat resurslari, inson resurslari, inson kapitali (inson omili), tadbirkor tushunchalari qo'llaniladi. Inson resurslari tizimni tashkil etuvchi sifatga ega, boshqa barcha resurslardan foydalanish samaradorligi ularga bog'liq. Zamonaviy iqtisodiyotda inson resurslari mehnat resurslari, muayyan yosh chegaralari bilan cheklangan mehnatga layoqatli aholi sifatida ishtirok etadi. Ijtimoiy ishlab chiqarish rivojlanishining zarur sharti, asosiy ishlab chiqaruvchi kuch sifatida aholi, uning mehnat qilish imkonini beruvchi jismoniy va ma'naviy qobiliyatlar uyg'unligiga ega qismi namoyon bo'ladi.

Inson resurslari sifat va miqdor xususiyatlariga ega bo'lib, ularning umumiylikida jamiyatning mehnat salohiyatini oldindan belgilab beruvchi mutlaq o'lchovni tashkil etadi, bu esa o'z navbatida, miqdor va sifat jihatlariga ega. Bunday jihatlariga kiritilgan ko'rsatkichlar (1-rasm) "inson kapitali" kategoriyasi ikkinchi (sifat) jihati sifatida izohlanganligini ko'rsatadi. U ta'lim darajasi, xodimlarning daromadlari va unumdorligini oshirish, barqaror rivojlanishga hissa qo'shish qobiliyati bilan tavsiflanadi.

Agar inson resurslari mehnat faoliyatida qo'llaniluvchi jismoniy va aqliy qobiliyatlarning yig'indisi bo'lsa, inson kapitali mehnat bozorida xarajat va narxga ega qiymat kategoriyasidir.

Barqaror rivojlanishga erishishda inson muhim ahamiyatga ega. Hozirgi voqelikda barqaror rivojlanish deganda kishilarning ehtiyojlari kelajak avlodlarga zarar yetkazmasdan qondiriladigan rivojlanish tushuniladi. Bu insonning atrof-muhitga ko'p zarar keltirmasligi, aksincha, uni salbiy ta'sirlardan himoya qilishi bilan belgilanadi.

Barqaror rivojlanishning asosiy g'oyasi hozirgi avlod farovonligi va kelajak avlodlar farovonligi o'rtasidagi bog'liqlik hisoblanadi. Ular o'rtasida aloqa o'rnatish uchun biz "kapital yondashuv" dan foydalanamiz. Bu

barqaror rivojlanishni baholash uchun asos bo'lib, vaqt o'tishi bilan farovonlikni saqlab qolish uchun boylikni uning turli tarkibiy qismlarida almashtirish yoki saqlab qolishni ta'minlash talab etiladi.

1-rasm. Inson resurslarini baholash tizimidagi inson kapitali.

Manba: Muallif tomonidan tuzilgan.

Barqaror rivojlanishga erishish kapitallar yig'indisidan tashkil topgan barqaror kapitalni shakllantirishni nazarda tutadi. Mazkur muammo bo'yicha mutaxassislar har xil turdagi kapitalni o'rganadilar. Tadqiqotni umulashtirgan holda, barqaror rivojlanishni ta'minlovchi besh turdagi: moliyaviy, tabiiy, ishlab chiqarish, ijtimoiy va insoniy kapitalni ajratib ko'rsatish mumkin (Goodwin, 2018).

Moliyaviy kapital, garchi unumli bo'lmasa ham, ishlab chiqarishni ta'minlaydi,. Tabiiy kapital tabiiy resurslar va global ekotizimni o'z ichiga oladi (Leontyeva, 2012). Ishlab chiqarish kapitali tovar va xizmatlar ishlab chiqarishga qaratilgan. Ijtimoiy, baholash eng qiyin kapital turi ishonch va o'zaro tushunish elementlari, umumiy qadriyatlar va ijtimoiy ahamiyatga ega bilimlarni o'z ichiga oladi. 2-rasmda barqaror rivojlanish tizimida inson kapitalini aks ettirilgan.

2-rasm. Barqaror rivojlanish tizimida inson kapitali.

Manba: Muallif tomonidan tuzilgan.

Tadqiqotlar ko'rsatadiki, ishlab chiqarish va tabiiy kapitalning ko'payishi barqaror rivojlanish uchun juda muhimdir. Biroq Jahon banki tomonidan olib borilayotgan ishlar ko'plab kambag'al mamlakatlarda ayollar ta'limiga sarmoya kiritilishi eng katta daromad keltirishi va bu mamlakatlarda inson kapitalini sezilarli darajada oshirishi qayd etilgan.

Shunday qilib, inson va ijtimoiy kapitalni rivojlantirish muhim emas. Ayollar ziyoli va mustaqil ishlash imkoniga ega bo'lsalar, jamiyat foyda ko'rish haqida ko'plab dalillar mavjud. Ayollarning nafaqat daromad keltiruvchi salohiyati oshadi, balki ularga oila hajmini tartibga solish, undagi a'zolarning ovqatlanishi va salomatligini yaxshilash imkoniyati ham beriladi [Goodwin, 2018].

Inson kapitali nazariyasining rivojlanishi ko'p asrlik muddatni o'z ichiga oladi. Inson kapitali tushunchasi ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarning o'zgarishi natijasida kengaydi va o'zgardi. Mazkur nazariyani shakllantirishning besh bosqichi aniqlangan (Anikin, 2017): sanoatdan oldingi, ommaviy ta'lim bosqichi, kechikkan sanoatlashuv, birinchi va ikkinchi sanoatlashuvdan keyingi bosqichlar.

Zamonaviy iqtisodiyot sharoitida inson kapitalini rivojlantirish dialektikasi quyidagilardan iborat:

- a) barqaror rivojlanish konsepsiyasini amalga oshirishni eng muhim omili sifatida o'rganish;
- b) inson kapitalining barqaror rivojlanish shartlari va ko'rsatkichlarini barqaror kapitalning tarkibiy elementi sifatida aniqlash;
- c) uning sifati qanday sharoitlarda oshishini aniqlash.

Inson kapitalining bir nechta: tor ma'noli, kengaytirilgan va keng ma'noli ta'riflari mavjud. "Inson kapitali"ning ijtimoiy-iqtisodiy kategoriyasi bosqichma-bosqich shakllandi. Birinchi bosqichda u faqat maxsus ta'limga investitsiyalarni o'z ichiga oldi (tor ma'noli ta'rif). Ba'zan tor ma'noli ta'rifda inson kapitali ta'lim deb ataladi.

Ikkinchi bosqichda inson kapitali (kengaytirilgan ta'rif) bosqichma-bosqich tarbiya, ta'lim, fan, kishilar salomatligi, axborot xizmatlari, madaniyat va san'atga yo'naltirilgan investitsiyalarni o'z ichiga oldi. Inson kapitalining ijtimoiy-iqtisodiy kategoriyasini rivojlantirishning uchinchi bosqichida kishilar xavfsizligini ta'minlovchi tarkibiy qismlar, samarali elitani (nufuzli kishilarni) tayyorlash, fuqarolik jamiyatlarini shakllantirish va rivojlantirish, samaradorlikni oshirish, shuningdek institutsional xizmatlarga investitsiyalar, shuningdek, aholining turmush sifatini yaxshilash va tashqaridan ma'lum bir mamlakat yoki mintaqaga kapital oqimiga investitsiyalar qo'shildi (Korchagin, 2016).

Inson kapitalining asosiy tarkibiy qismlari xalq mentaliteti (aholi an'analari va madaniyati, shu jumladan, mehnat, oila va qonunlarga rioya qilishga munosabat, ular tarixan ma'lum darajada din, iqtisodiy erkinlik darajasi va turmush sharoiti ta'sirida bo'lgan), ta'lim sifati, sog'liqni saqlash, to'plangan bilimlar (fanning rivojlanish darajasi va to'plangan bilimlarning raqobatbardoshligi), raqobat va iqtisodiy xavfsizlik, shuningdek, qonun ustuvorligi, biznes va fuqarolar xavfsizligi hisoblanadi.

Inson kapitali iqtisodiyot, psixologiya, sosiologiya, informatika, tarix, tibbiyot, pedagogika, falsafa, siyosatshunoslik turli predmet va fanlari chorrahasida joylashgan sintetik va murakkab ijtimoiy-iqtisodiy kategoriyadir.

Milliy inson kapitalining yadrosini bilim va innovatsiyalardan foydalanish darajasi oshishi va samaradorligi, tadbirkorlik resursi samaradorligi, iqtisodiyotdagi innovasion sektorning hajmi va samaradorligini belgilovchi eng yaxshi va jahon darajasidagi raqobatbardosh mutaxassislar tashkil etadi. Shu bilan birga, uning barcha tarkibiy qismlari inson kapitali samaradorligi uchun muhimdir. Ulardan birortasining past sifati inson kapitalining umumiy sifatini pasaytiradi. Bunday holatda, inson kapitali samaradorligini zaiflashtirishning salbiy multiplikativ ta'siri har bir komponentning samaradorligi yoki sifati pasayishi bilan ifodalanadi.

Zamonaviy iqtisodiyotda barqaror rivojlanish sharoitida mehnat resurslarining ijodiy qismi to'plangan milliy inson kapitalining yadrosi hisoblanadi. Shuningdek, u inson kapitalining samarali faoliyatini ta'minlovchi ishchi kuchining malakali qismi, uning faoliyat yuritish muhiti va intellektual mehnat vositalarini o'z ichiga oladi. Inson kapitalining samaradorligi ko'p jihatdan madaniyat va u bilan bog'liq mehnat va tadbirkorlik etikasi orqali belgilanadi.

Haqiqatan ham, to'plangan inson kapitali keng ma'noda innovatsion iqtisodiyotning mamlakat iqtisodiyotidagi ulushi va uni ta'minlashdan iborat. Bunday yondashuv milliy inson kapitalini integral mamlakat xalqaro ko'rsatkichlaridan foydalangan holda miqdoriy baholash imkonini beradi, bu bir tomondan, hisob-kitoblarni soddalashtiradi, ikkinchi tomondan, ularni yanada ishonchli qiladi.

Inson kapitalining barcha, ya'ni individual, korporativ va milliy darajalarida, u tegishli darajadagi inson kapitalining raqobatdosh afzalliklarini belgilovchi maxsus, o'ziga xos bilim, ko'nikma va texnologiyalarga asoslanadi. Inson kapitalining barcha darajalarida u milliy inson kapitalining raqobatbardosh afzalliklarini ro'yobga chiqarish, uning innovasion faoliyat, aqliy mehnat va rivojlanishning intensiv omili sifatida samarali ishlashini ta'minlovchi qo'shimcha malakali mehnat resurslari, turmush sifati, texnologiya va vositalarni o'z ichiga oladi.

Inson kapitali bilimlar, ko'nikmalar, tajribalar zaxirasi sifatida nafaqat investitsiyalash jarayonida to'planishi, balki moddiy va ma'naviy jihatdan eskirishi ham mumkin. Ya'ni, oddiy ma'noda, "amortizatsiya" tushunchasini inson kapitaliga nisbatan ham qo'llash mumkin.

3-rasm. Inson kapitalining turlari bo'yicha tuzilishi.

Manba: Muallif tomonidan tuzilgan.

Barqaror samarali davlatda inson kapitaliga investisiyalarning ajralmas (integral) daromadliligi vaqt o'tishi bilan ortadi. Mohiyatan, inson kapitali rivojlanishning tezkor omili bo'lib, inson kapitali va iqtisodiyotni rivojlantirishning to'g'ri tanlangan strategiyasida daromadning kamayish qonuni unga nisbatan qo'llanilmaydi. Milliy boylik tarkibida inson kapitali asosiy hisoblanadi. Agar mahoratli xodimlar va ularning muvaffaqiyatli faoliyati uchun qulay muhit mavjud bo'lsa, u holda jahon iqtisodiyoti sharoitida pul, moliyaviy kapital, so'ngra jismoniy kapital, ya'ni ishlab chiqarish vositalari muqarrar ravishda yuzaga keladi.

Yu.A.Korchagin (2016), inson kapitali ijodiy mehnat resurslari, innovasion tizim, to'plangan yuqori samarali bilimlar, kasbiy ma'lumotlar bilan ta'minlash tizimlari, turmush sifati, atrof-muhit va aqliy faoliyatni ta'minlovchi aqliy va tashkiliy mehnat vositalaridan iborat iqtisodiyot va jamiyat rivojlanishining tezkor, sintetik va murakkab ishlab chiqarish omilidir. Agar u qisqacha izohlansa, inson kapitali mahoratli xodimlar, aql-zakovat, bilim, yuqori sifatli va yuqori samarali mehnat va yuqori turmush sifatidan iborat.

Ilm-fanning rivojlanishi, axborot jamiyatining shakllanishi inson kapitalini rivojlantirishning murakkab tezkor omili sifatida birinchi o'ringa chiqishi bilim, ta'lim, sog'liqni saqlash, aholining turmush sifati va milliy iqtisodiyotlarning innovasionligi va o'ziga xosligini belgilovchi yetakchi mutaxassislarni ilgari surdi.

Jahon iqtisodiyotining globallashuvi sharoitida har bir kapital, shu jumladan inson kapitali, keskin xalqaro raqobat sharoitida ma'lum mamlakatdan mamlakatga, mintaqadan mintaqaga, shahardan shaharga erkin harakatlanish sharoitida yuqori texnologiyalar, yuqori sifatli inson kapitalini ilg'or investitsiyalarni amalga oshiruvchi, uning mamlakatga kirib kelishini tashkil etuvchi va moliyalashtiruvchi, mamlakat va jahondagi yetakchi mutaxassislarning mehnat va turmush sharoitini yaxshilash uchun qulay shart-sharoit yaratuvchi jahon mamlakatlari rivojlanishining asosiy tezkor raqobat omili sifatida xizmat qiladi.

Turmush sifati oshirish uchun barqaror sharoitlar yaratish, bilimlar iqtisodiyotini, axborot jamiyatini yaratish va rivojlantirish, fuqarolik jamiyatini rivojlantirishda yuqori sifatli inson kapitali to'plangan mamlakatlar, ya'ni, bilimli, sog'lom va optimist aholi, iqtisodiy faoliyatning barcha turlarida, ta'lim, fan, boshqaruv va boshqa sohalarda jahon darajasidagi raqobatbardosh mutaxassislarga ega mamlakatlar ulkan afzalliklarga ega.

Ijodiy inson kapitali rivojlanish va o'sish jarayonida unga investisiyalardan foydali daromadni ta'minlovchi jamg'arilgan inson kapitali sifatida belgilanadi. Xususan, aholi turmush sifati yaxshilash va qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan investitsiyalar hisobidan – innovatsion salohiyat va institutsional salohiyat oshishi, ta'lim tizimini rivojlantirishda esa – bilimlar yuksalishi, ilm-fan rivoji, aholi salomatligini yaxshilash muhimdir.

Inson kapitalining qiymati va sifati, birinchi navbatda, aholi mentaliteti, ta'limi, bilimi va salomatligiga bog'liq. Tarixan qisqa muddatda asrlar davomida shakllangan mentalitet hisobiga emas, balki ta'lim, bilim,

sog'liqni saqlash sohasiga kiritilgan investitsiyalardan sezilarli daromad olish mumkin. Shu bilan birga, aholi mentaliteti inson kapitaliga investitsiyalarni o'zgartirish koeffitsiyentlarini sezilarli darajada kamaytirishi va hatto inson kapitaliga investitsiyalarni mutlaqo samarasiz qilishi mumkin.

Respublikada barqaror rivojlanishga erishish uchun zarur inson kapitalining quyidagi shakllarini ajratib ko'rsatish mumkin:

prinsipial jihatdan yangi paradigmalari, yondashuvlar, tushunchalarni yaratishga qaratilgan inson kapitalining konseptual shakli;

prinsipial jihatdan yangi texnologiyalar va tashkil etish usullarini yaratishga qaratilgan tashkiliy-texnologik shakli;

an'anaviy faoliyatda asosiy vakolatlarni rivojlantirishning o'ziga xos darajasi (ma'lum mahsulotda yangi texnologik va tashkiliy imkoniyatlarni mazmunli aniqlashtirish).

Barqaror rivojlanish va uning barqarorligini ta'minlovchi omillar, jumladan, inson kapitali darajasini oshirish global miqyosdagi eng muhim tendensiya hisoblanadi. Agar fuqarolar kuchli bilimga ega va ularning sog'lomatlik darajasi yetarli darajada, mehnat unumdorligi samaraliroq bo'lib, o'z mamlakatlari gullab-yashnashiga yordam bersa, u holda bu holat barqaror rivojlanishga qaratiladi. Shu bilan birga, to'plangan inson kapitalidagi farqlar mamlakatlar o'rtasida va vaqt jihatidan daromad darajasidagi farqlarning ko'p qismini izohlaydi.

Barqaror rivojlanishni ta'minlash, hattoki, umuman inson kapitali sifatini oshirish yo'li bilan ham keng miqyosli bo'lib, bitta dissertatsiyada buning barcha jihatlarini qamrab olishning iloji yo'q. Binobarin, dissertatsiya mavzusi vaqt va imkoniyatlar cheklanganligi sababli unda yoritilganidan ancha kengroq va hajmliroq ko'rinadi.

Bu inson kapitali sifatini oshirish orqali barqaror rivojlanishni ta'minlash bo'yicha yetarli ma'lumotga ega emaslik muammosi bo'lib, O'zbekistonda so'nggi 10 yil davomida uni keng miqyosda o'rganish boshlangan. 2017-yildan buyon mazkur yo'nalishlar O'zbekistonda ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lib, ularni hal etish bo'yicha vazifalar 2017-2022-yillarda mamlakatni rivojlantirish strategiyalarida belgilab berilgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Barqaror rivojlanish inson kapitalining darajasiga bevosita bog'liq bo'lib, bilim, sog'lom va malakali insonlar jamiyatning iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik muvozanatga erishishida muhim rol o'ynaydi. Inson kapitaliga sarmoya kiritish – ta'lim, sog'liqni saqlash va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sish va ijtimoiy farovonlikni ta'minlashning samarali vositasidir. Ushbu omillar orqali barqaror rivojlanishga erishish imkoniyati ortadi.

Takliflar:

Ta'lim tizimini isloh qilish: Zamonaviy bilim va ko'nikmalarni shakllantirish uchun xalqaro standartlarga mos ta'lim dasturlarini joriy etish va raqamli texnologiyalarni keng qo'llash zarur.

Sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirish: Profilaktika va innovatsion davolash usullarini joriy etish orqali aholi salomatligini yaxshilashga xizmat qiluvchi dasturlarni ishlab chiqish lozim.

Yosh avlodni qo'llab-quvvatlash: Yoshlarning iqtisodiy va ijtimoiy faolligini oshirish uchun maxsus dasturlar va qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini ishlab chiqish muhim.

Ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish: Innovatsion texnologiyalarni rivojlantirish va ilm-fan sohasiga sarmoya kiritish orqali inson kapitalining samaradorligini oshirishga erishish mumkin.

Uzoq muddatli davlat strategiyalari: Inson kapitaliga qaratilgan kompleks davlat siyosatlarini ishlab chiqish va amalga oshirish orqali barqaror rivojlanishga zamin yaratish zarur.

Mazkur chora-tadbirlar barqaror rivojlanish yo'lida inson kapitalining strategik ahamiyatini oshirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni 2022 — 2026 yillarga mo'ljallangan «Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida», 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni «O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida», 08.10.2019 yildagi PF-5847-son.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni «Professional ta'lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida», 06.09.2019 yildagi PF-5812-son.
4. Gulyamov S.S, Jumayev N.X, Raxmonov D.A, Toshxodjayev M.M. Ijtimoiy sohada investitsiyalarning samaradorligi. Monografiya. –T: Iqtisodiyot, 2019. -342.
5. Akromova Sh. Inson kapitali mohiyati va uni o'rganishga yondashuvlar. Iqtisod va moliya. 2011.- № 10. - b.1-5.
6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori «2030 yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida», 20.10.2018 yildagi 841-son.
7. Raximov, Eshmurod, and Madina Berdivaliyeva. "GREEN ECONOMY IS THE DRIVER OF SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH IN UZBEKISTAN." *Modern Science and Research* 3.6 (2024): 25-31.

8. Normuradovich, Raximov Eshmurod. "YASHIL IQTISODIYOT O'ZBEKISTONDA BARQAROR IQTISODIY O'SISHNING DRAYVERI." (2024).
9. Avazkhodjaev, Salokhiddin, Nont Dhiensiri, and Eshmurod Rakhimov. "Effects of Crude Oil Price Uncertainty on Fossil Fuel Production, Clean Energy Consumption, and Output Growth: An Empirical Study of the US." *International Journal of Energy Economics and Policy* 14.6 (2024): 371-383.
10. Rahimov, Eshmurod. "Driving economic growth through service exports." *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT* 2.11 (2024).

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

